

Caracterización fisicoquímica y sensorial de extractos hidroalcohólicos de vainilla obtenidos por extracción convencional y ultrasonido

I. Rivera Abascal, R. Carmona García, J. Lopez Cruz, D.I. Nolasco Baltazar,
A. Pérez Silva

Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica, Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico de Tuxtepec, Av. Tecnológico, Dr. Víctor Bravo Ahuja s/n, 4 col. 5 de Mayo. C.P. 68350, Tuxtepec, Oaxaca, México.
[*apsilva30@hotmail.com](mailto:apsilva30@hotmail.com)

Área de participación: Ingeniería Química.

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue evaluar el contenido de vainillina, características sensoriales y fisicoquímicas de extractos hidroalcohólicos de vainilla obtenidos por una extracción convencional y por ultrasonido. El contenido de vainillina en los extractos hidroalcohólicos obtenidos por ultrasonido con un tiempo de extracción de 40 minutos fue de 0.251 a 0.216 g/100mL, los obtenidos por una extracción Soxhlet por 8 h fue de 0.2754 g/100mL, mientras que el contenido de vainillina de un extracto de vainilla comercial fue de 0.2025 g/100mL. Los descriptores aromáticos generados por los panelistas en los extractos hidroalcohólicos evaluados fueron; vainilla, madera, chocolate, frutal, café y caramelo. Los extractos alcohólicos de vainilla elaborados presentaron con características fisicoquímicas y un contenido de vainillina dentro de los parámetros establecidos en la NMX-F188-SCFI-2012. Los resultados mostraron que el uso de la extracción por ultrasonido representa una alternativa de extracción rápida y eficiente para la obtención de extractos hidroalcohólicos de vainilla.

Palabras clave: extractos hidroalcohólicos de vainilla, ultrasonido, Soxhlet

Abstract

The objective of this work was to evaluate the vanillin content, sensory and physicochemical characteristics of hydroalcoholic extracts of vanilla obtained by conventional extraction and by ultrasound. The vanillin content in the hydroalcoholic extracts obtained by ultrasound with an extraction time of 40 minute was from 0.251 to 0.216 g / 100mL, those obtained by a Soxhlet extraction for 8 h was 0.2754g/100 mL, while the vanillin content of a commercial vanilla extract was 0.2025 g/100mL. The aromatic descriptors generated by the panelists in the hydroalcoholic extracts evaluated were vanilla, wood, chocolate, fruit, coffee and caramel. The elaborated alcoholic vanilla extracts presented physicochemical characteristics and a vanillin content within the parameters established in the NMX-F188-SCFI-2012. The results showed that the use of ultrasound extraction represents a fast and efficient extraction alternative for obtaining hydroalcoholic vanilla extracts.

Key words: hydroalcoholic vanilla extracts, Ultrasonic, Soxhlet.

Introducción

Los frutos de *Vanilla planifolia* son comercializados alrededor del mundo por su apreciable aroma. Hoy en día el aroma "vainilla" es considerado como el aroma con mayor importancia a nivel mundial. Su uso se aplica en distintos ámbitos industriales, que va desde la industria alimentaria, alcoholera, refresquera, farmacéutica, cosmética y tabacalera [1]. El aroma de la vainilla natural en los alimentos es conferido principalmente por uso de los extractos hidroalcohólicos en la elaboración de los productos. Los cuales se obtienen por maceración, percolación, destilación u otros procedimientos que permiten extraer los principales componentes aromáticos de las vainas beneficiadas en presencia de una mezcla de etanol-agua [2]. En el comercio, el extracto de vainilla natural se vende como un extracto etanólico diluido que contiene aproximadamente 1.0 g / L de vainillina [2].

El color del extracto de vainilla es influenciado por la calidad de las vainas de vainilla, el grado alcohólico del solvente, la duración de la extracción, y la presencia de glicerina que se agrega para retardar la evaporación y para retener el aroma en el extracto [3]. Los principales compuestos presentes en las vainas beneficiadas y en los extractos hidroalcohólicos de vainilla son: vainillina, ácido vaníllinico, p-hidroxibenzaldehído y ácido p-hidroxibenzoico [4, 5].

Con la finalidad de mejorar los procesos convencionales para la obtención de extractos hidroalcohólicos de vainilla en presente proyecto se evaluaron las características fisicoquímicas y aromáticas de extractos hidroalcohólicos de vainilla obtenidos por extracción convencional [6] y por ultrasonido [7], este último es un método novedoso, ya que el uso del ultrasonido mejora la extracción de diversos componentes [8] y se obtienen extractos a un menor tiempo [9].

Metodología

Materiales

Se utilizaron 250 g de vainilla beneficiada (en polvo) de la comunidad de Loma san Rafael, municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Oax.

Determinación de vainillina en la materia prima

La determinación de vainillina se realizó mediante el método espectrofotométrico. Se tomó 1 mL de extracto y se aforó hasta 10 mL con agua destilada. Se tomaron 0.2 mL de esta solución diluida, se mezclaron con 8 mL de agua destilada y 0.2 mL de NaOH al 0.1 N aforando a 10 mL con agua destilada. Posteriormente se leyó en el espectrofotómetro la absorbancia a 348 nm. Utilizando una solución testigo para ajustar la absorbancia a 0, la cual sigue el mismo procedimiento, excepto la adición de 0.2 mL de NaOH al 0.1 N. Cada experimento se realizó por triplicado.

Elaboración de los extractos hidroalcohólicos

Se realizó la extracción por dos métodos diferentes, para poder evaluar las diferentes características fisicoquímicas y aromáticas que pueden tener cada uno de los extractos.

Extracción por método convencional

Se realizó la extracción convencional por el método Soxhlet 10 g de muestras fueron puestas con 100 mL de una mezcla etanol y agua (1:1, v:v), la extracción se realizó durante 8 horas.

Extracción por ultrasonido

Para la obtención de extractos hidroalcohólicos por este método se realizaron seis tratamientos diferentes por duplicado, como se indican en la Tabla 1.

Caracterización fisicoquímica a los extractos hidroalcohólicos

Las muestras de extractos hidroalcohólicos de vainilla se analizaron en dos fases, la primera es el tiempo inicial y posteriormente a los 30 días de afinado.

Determinación de Vainillina

La determinación de vainillina se realizó mediante el método espectrofotométrico descrito en la NMX-F188-SCFI-2012 [2]. Se tomó 1 mL de extracto y se aforó hasta 10 mL con agua destilada. Se tomaron 0.2 mL de esta solución diluida, se mezclaron con 8 mL de agua destilada y 0.2 mL de NaOH al 0.1 N aforando a 10 mL con agua destilada. Posteriormente se leyó en el espectrofotómetro la absorbancia a 348 nm. Utilizando una solución testigo para ajustar la absorbancia a 0, la cual sigue el mismo procedimiento, excepto la

adición de 0.2 mL de NaOH al 0.1 N. El contenido de vainillina se determinó en dos tiempos, Tiempo (To) al obtener los extractos, y (Tf) después de 30 días.

Tabla 1. Condiciones experimentales realizadas con una extracción con ultrasonido.

Tratamiento	Especificaciones	
	Experimento	Tiempo de extracción
A		
Amplitud 80%	1A	20 min
Pulsos 30%	2A	30 min
Potencia 15%	3A	40 min
B		
Amplitud 80%	1B	20 min
Pulsos 30%	2B	30 min
Potencia 15%	3B	40 min

Grado Alcohólico

En un matraz volumétrico medir 100mL de la muestra a una temperatura de 20°C, colocar en un recipiente con hielo y transferirla a una probeta de 100 mL Tomar la temperatura del líquido a cuando ésta se encuentre a 288 K (15 °C) introducir el alcoholímetro y efectuar la determinación.

Grados Brix

Esta determinación se hizo conforme a lo establecido en la norma mexicana NMX-F-103-NORMEX-2009, la cual se realizó colocando una gota de cada muestra en un refractómetro ATAGO Automatic & water Resistant con un intervalo de medición de 0.0 a 33.0 grados Brix.

Determinación de la gravedad específica del extracto de vainillina

Para la determinación de la gravedad específica del extracto de vainilla se utilizó el método de prueba establecido en la NMX-F188-SCFI-2012 [2], el cual se basa en determinar la masa a volúmenes iguales de agua y de una solución, para calcular la relación entre ambos valores, bajo condiciones iguales y específicas de temperatura.

pH

En la determinación de pH se utilizó un potenciómetro, el cual se calibró con una solución tampón pH=7, y siempre siguiendo las instrucciones del fabricante, ajustando posteriormente el equipo a pH=4 con una solución correspondiente a ese pH. El potenciómetro se introdujo en un volumen conveniente de extracto de vainilla de tal manera los electrodos estuvieron en contacto directo con la muestra.

Acidez Total Titulable

La determinación de acidez total del extracto de vainilla, se realizó de acuerdo a la metodología descrita en la NMX-V-016-1980 en donde se realizó una titulación con una base alcalina al 0.1 N por 100 mL de muestra utilizando el indicador dentro de la muestra.

Colorimetría

El color de los extractos hidroalcohólicos de vainilla se determinó mediante el uso de un colorímetro triestímulo Hunter Lab (MiniScan Hunter Lab, modelo 45/0L, Hunter Associates Lab., Ind., Reston Virginia U.S.A). En donde se obtuvieron los valores L (claridad), a* (cromaticidad rojo-verde) y b* (cromaticidad amarillo-azul) a partir de los cuales se calcularon los valores de C* (cromaticidad), h° (ángulo Hue).

Evaluación sensorial

La evaluación sensorial se realizó con los extractos seleccionados con el mayor contenido de vainillina obtenidos de los dos métodos de extracción evaluados. Un panel semientrenado de 10 panelistas evaluó las muestras usando solo el sentido del olfato. 1 mL de muestra fue puesto en frascos de 10 mL, siguiendo el protocolo de Graveline [10].

Resultados y discusión

Análisis de materia prima

Los polvos de vainilla utilizados como materia prima tuvieron un contenido de humedad de $8.98\% \pm 0.07$ y un contenido de vainillina $1.71 \text{ (g/100.g.m.s)} \pm 0.24 \text{ g/100.g.m.s}$. En el caso de humedad, los valores se encuentran por debajo de los parámetros establecidos en la NMX-FF-074-SCFI-2009. Es importante mencionar que el contenido de vainillina se reduce durante el beneficiado debido a los distintos tratamientos y procesos a los cuales es sometida el fruto, (Odoux, 2006; Dunphy et al., 2009; Pérez-Silva et al., 2011) [4,5].

Contenido de vainillina de los extractos hidroalcohólicos

La Figura 1 muestra los resultados obtenidos del tiempo inicial y final del análisis espectrofotométrico para la cuantificación de vainillina en los extractos elaborados por el método convencional y el ultrasonido, los resultados se encuentran dentro del rango permitido en las especificaciones de la NMX-F-188-SCFI-2012 que van de 0.110 a 0.350 g/100mL.

Figura 1. Contenido de vainillina en el tiempo inicial y 30 días después de almacenamiento. Letras minúsculas diferentes indican diferencia significativa de $p < 0.05$ entre el contenido de vainillina de cada muestra en tiempo inicial y final. Letras diferentes en mayúsculas indican diferencia significativa $p < 0.05$ entre el tipo de método de extracción utilizado.

El extracto obtenido por Soxhlet tuvo un mayor contenido de vainillina en el tiempo inicial disminuyendo en el tiempo final (0.2754 y 0.2486 g/100mL). Sin embargo, comparando los resultados de los extractos obtenidos por el método de ultrasonido con el extracto comercial se observó una diferencia, ya que la muestra comercial presentó con un menor contenido de vainillina (0.2025 g/100mL) que los extractos hidroalcohólicos obtenidos por ultrasonido y el Soxhlet.

Durante el tiempo final de almacenamiento hubo pequeños cambios. Siendo significativos, particularmente en el tratamiento 1A de la extracción con ultrasonido, en el cual se observó un aumento después de un mes de reposo. El contenido de vainillina del experimento 3A (0.242 g/100mL) y 3B (0.243 g/100mL), extraídos durante 40 minutos por ultrasonido con diferente amplitud, presentaron valores de contenido de vainillina semejantes a un extracto convencional Soxhlet y superaron el contenido de vainillina del extracto comercial (0.2025 g/100mL).

Análisis Físicoquímicos

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos de la caracterización físicoquímica durante el tiempo inicial y el tiempo final.

Tabla 2. Resultados de la caracterización fisicoquímica de extractos hidroalcohólicos de vainilla.

Muestra	Grado Alcohólico		Grados Brix		Densidad ⁽¹⁾		pH		Acidez total titulable ⁽²⁾	
	To	Tf	To	Tf	To	Tf	To	Tf	To	Tf
Soxhlet	35 ^{aG}	35 ^{aG}	17 ^{aG}	17 ^{aG}	0.9865 ^{aA}	0.9871 ^{aA}	4.57 ^{bB}	4.62 ^{bB}	5.05 ^{aC}	5.1 ^{aG}
Ultrasonido 1A	40 ^{aF}	40 ^{aF}	18 ^{aF}	18 ^{aF}	0.9713 ^{aB}	0.971 ^{aE}	5.24 ^{aAB}	5.13 ^{bAB}	5.3 ^{aB}	5.1 ^{bF}
Ultrasonido 1B	40 ^{aE}	40 ^{aE}	18 ^{aE}	18 ^{aE}	0.9706 ^{aC}	0.9712 ^{aEF}	5.29 ^{aAB}	5.20 ^{bAB}	5.45 ^{aB}	5.2 ^{bC}
Ultrasonido 2A	40 ^{aU}	40 ^{aD}	18 ^{aD}	18 ^{aD}	0.971 ^{aBC}	0.9720 ^{aD}	5.29 ^{aAB}	5.19 ^{bAB}	5.62 ^{aA}	5.1 ^{bE}
Ultrasonido 2B	40 ^{aC}	40 ^{aC}	18.2 ^{aC}	18. ^{aC}	0.9729 ^{aB}	0.9728 ^{aB}	5.28 ^{aAB}	5.25 ^{aAB}	5.55 ^{aA}	5.2 ^{bB}
Ultrasonido 3A	40 ^{ab}	40 ^{aB}	18 ^{aB}	18 ^{aB}	0.9723 ^{aB}	0.972 ^{aC}	5.22 ^{aAB}	5.13 ^{bAB}	5.3 ^{aB}	5.1 ^{bD}
Ultrasonido 3B	40 ^{aA}	40 ^{aA}	18.2 ^{aA}	18. ^{aA}	0.9706 ^{aC}	0.9710 ^{aF}	5.25 ^{aAB}	5.23 ^{aAB}	5.3 ^{aB}	5.2 ^{bA}

(1) g/mL, (2) mL de álcali 0.1 N por 10 mL de extracto. To=Tiempo inicial del afinado/Tf= tiempo final de almacenamiento (30 días). Letras minúsculas diferentes indican diferencia significativa ($p<0.05$) entre el tiempo inicial y final. Letras mayúsculas diferentes indican diferencia significativa ($p<0.05$) entre el método de extracción utilizado.

Los extractos elaborados por los métodos de extracción por ultrasonido y Soxhlet cumplieron con las características establecidas en la NMX-F-188-SCFI-2012 [2], todos los extractos tuvieron al menos 35% v/v de alcohol, como lo establece la norma.

El contenido de alcohol de la muestra Soxhlet fue menor que en los extractos obtenidos por ultrasonido, esto se debe a la evaporización del alcohol durante el proceso de extracción, ya que este método implica un calentamiento continuo.

En la determinación de grados °Brix, hubo diferencias significativas entre los métodos de extracción utilizados. Sin embargo, los resultados obtenidos en el tiempo inicial y final no cambiaron significativamente. En los valores de pH y acidez total titulable se identificaron cambios significativos durante el almacenamiento.

Colorimetría

Se realizó el análisis colorimétrico a los extractos hidroalcohólicos de vainilla en el tiempo final para poder determinar las diferencias puntuales entre cada una de las muestras obtenidas y compararlas con el extracto comercial. Debido a que a simple vista se observaban diferencias en la coloración, unos eran más oscuros que otros.

En la Tabla 3 se muestran los resultados, en donde se obtuvieron los valores de: L (luminosidad), a* (cromaticidad rojo-verde), b* (cromaticidad amarillo-azul) y se calculó la C* (cromaticidad) y h° (ángulo Hue). La muestra Soxhlet y el extracto comercial no tuvieron diferencias significativas en los parámetros evaluados, es decir, los resultados fueron semejantes en L* (luminosidad), C* (Cromaticidad).

En los extractos elaborados por ultrasonido, hubo diferencias significativas en cada uno de sus valores, las muestras de los extractos 3A y 3B elaboradas por ultrasonido no presentaron diferencias significativas respecto al extracto comercial.

Tabla 3. Resultados de la determinación de color de extractos hidroalcohólicos de vainilla.

MUESTRA	L*	a*	b*	h°	C*
Soxhlet	25.18 ^{bc}	0.09 ^b	0.46 ^c	78.25 ^a	0.47 ^b
Ultrasonido 1A	26.32 ^a	2.15 ^a	2.29 ^{ab}	46.64 ^{cd}	3.14 ^a
Ultrasonido 1B	25.38 ^{abc}	0.53 ^b	0.81 ^{bc}	55.30 ^c	0.97 ^b
Ultrasonido 2A	26.24 ^a	2.26 ^a	2.13 ^{ab}	45.49 ^d	2.99 ^a
Ultrasonido 2B	26.96 ^{ab}	2.23 ^a	2.53 ^a	48.58 ^{cd}	3.38 ^a
Ultrasonido 3A	24.9 ^c	0.38 ^b	0.83 ^{bc}	65.25 ^b	0.92 ^b
Ultrasonido 3B	25.88 ^{abc}	1.28 ^{ab}	1.41 ^{abc}	47.63 ^{cd}	1.90 ^{ab}
Extracto comercial	25.17 ^{bc}	0.26 ^b	0.35 ^c	49.11 ^{cd}	0.40 ^b

Letras minúsculas diferentes indican diferencia significativa ($p < 0.05$) entre el método de extracción utilizado.

Evaluación sensorial

Para la evaluación sensorial se seleccionaron los extractos con mejores características fisicoquímicas y con mayor concentración de vainillina, siendo estos: el Soxhlet, ultrasonido 3A y ultrasonido 3B. Todos los extractos evaluados fueron evaluados en el tiempo final. La evaluación consistió en dos pruebas, la primera fue para obtener los descriptores aromáticos de los extractos y posteriormente determinar su intensidad en una escala de 0 a 5 en niveles. Los descriptores generados por los panelistas fueron: vainilla, madera, chocolate, frutal, café y caramelo, los cuales se muestran gráficamente en la Figura 2.

Figura 2. Representación gráfica de los principales descriptores aromáticos e intensidad generada con panelistas mediante un análisis sensorial olfativo.

La muestra de 3A (ultrasonido) presentó una mayor intensidad en todos los descriptores (excepto chocolate). La muestra 3B tuvo intensidad intermedia en los descriptores de caramelo, café y fue la que tuvo mayor intensidad en chocolate. La muestra Soxhlet tuvo intensidad intermedia en la mayoría de los descriptores, a excepción de caramelo, en donde fue la menos intensa.

Trabajo a futuro

Análisis del contenido aromático por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC).

Conclusiones

Los resultados obtenidos de los extractos hidroalcohólicos elaborados por el método convencional Soxhlet no presentaron diferencias a los obtenidos con el método por una extracción por ultrasonido con un tiempo de extracción de 40 minutos; Bajo estas condiciones se obtuvieron extractos que cumplen con las especificaciones de concentración de vainillina y las propiedades fisicoquímicas establecidas en el rango de la NMXF-188-SCFI-2012. Durante el tiempo de añejamiento (tiempo final), hubo variaciones significativas en la concentración de vainillina y en algunas propiedades fisicoquímicas (densidad, pH y acidez total titulable), con respecto a la extracción por ultrasonido. La elaboración de extractos hidroalcohólicos por ultrasonido representa una alternativa de extracción rápida, eficiente y con la obtención de extractos que cumplen las especificaciones de la norma mexicana (NMXF-188-SCFI-2012). Los descriptores generados en los extractos hidroalcohólicos por los panelistas fueron: vainilla, madera, chocolate, frutal, café y caramelo.

Agradecimientos

Al FORDECYT-CONACYT por el apoyo otorgado mediante el proyecto titulado **“Estrategias para la adaptación y mitigación al cambio climático necesarias para el rescate del cultivo de la vainilla en México (VaniClim)”**, proyecto número 297484. Bajo la responsabilidad del TecNM/ITTuxtepec.

Referencias

- [1] ASERCA (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria) Revista mensual. La vainilla en México, una tradición con un alto potencial. pp 3-4, 2002.
- [2] NMX-F-188-SCFI-2012. Extracto natural de vainilla (*vanilla spp.*), derivados y sustitutos - especificaciones y métodos de prueba. *Secretaría de economía*, 2012.
- [3] Sinha, A. K., Sharma, U. K., and Sharma, N. A comprehensive review on vanilla flavor: extraction, isolation and quantification of vanillin and others constituents. *International journal of food sciences and nutrition*, 59(4), 299-326, 2008.
- [4] A. Pérez-Silva, E. Odoux, P. Brat, F. Ribeyre, G. Rodriguez, V. Robles, M.A. García , and Z. Günata, “GC–MS and GC–olfactometry analysis of aroma compounds in a representative organic aroma extract from cured vanilla (*Vanilla planifolia* G. Jackson) beans,” *Food chemistry*, vol. 99, no. 4, 2006.
- [5] Dunphy, P., & Bala, K. Vanilla curing: the senescent decline of a ripe vanilla bean and the birth of vanillin. *Perfumer & Flavorist*, 34(10), 34-40, 2009.
- [6] G. Rodríguez, D. Espinoza, M. Salgado, V. Robles, M. García, “Mass Transfer During Vanilla Pods Solid Liquid Extraction: Effect of Extraction Method,” *Food Bioprocess Technology* 6:2640-2650, 2012.
- [7] Hromádkova, “Comparison of conventional and ultrasound-assisted extraction of phenolics-rich heteroxylans from wheat bran,” *Ultrasonics Sonochemistry* 15:1062-1068, 2008.
- [8] Jadhav, D. Rekha, B. Parag, R. Virendra, “Extraction of vanillin from vanilla pods: A comparison study of conventional soxhlet and ultrasound extraction,” *Journal of Food Engineering* 93: 421-426, 2009.
- [9] M. Rostagno, M. Palma, C. Barroso, “Ultrasound-assisted extraction of soy isoflavones,” *Journal of Chromatography*, vol. 1012, no 2, p. 119-128, 2003.
- [10] Nancy Graveline, Jacinthe Fortin, Araceli Gutiérrez-Cervantes, Ernestina Paz-Gamboa, Araceli Pérez Silva. 2014. Aroma characterization of vanilla beans from México (*V. planifolia*) by sensory analysis. 17th IUFOST World Congress of Food Science and Technology. Montreal, Canadá. Agosto 17 -22, 2014.